

D. Duarte Dois
restaurante | marisqueira | típica tradicional portuguesa

Especialidades

PEIXE E MARISCO

- Arroz de Marisco
- Bacalhau à Dom Duarte
- Paelha de Marisco
- Polvo à Lagareiro

CARNES

- Picanha na Brasa à D. Duarte
- Cabrito Assado à Padeiro
- Chateaubriand
- Tornado à Americana
- Mar e Terra Especial
- Costeleta de Novilho de Churrasco

HORÁRIO

12h às 14h30
e das 19h às 22h

Encerra: domingo ao jantar
e segunda-feira todo o dia

📍 Rua de Moçambique, 34
3030-062 Coimbra

📞 239 701 461
914 856 104

✉️ restaurantedomduarte@gmail.com

SOCIESCAPES
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ESCAPES

ESCAPES • ENGATES DE REBOQUE
E CATALIZADORES

Rua António Sérgio, Arm. n.º 1
Zona Ind. Pedrulha
3025-041 Coimbra - Tlf. 239 492 015
sociescapes@net.sapo.pt

Campeão

DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaoprovincias.pt
PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1305 | 7 DE MAIO DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA
Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeaojornal@gmail.com

DA CABINE À CARROÇARIA
EQUIPE O SEU CAMIÃO

LOJA DO CAMIONISTA
Tudo para o seu Camião

WWW.LOJADOCAMIONISTA.PT

MEIRINHAS 236 942 163 | VENDA DAS BAPARIAS 262 928 606

REALULTIMATEPT@GMAIL.COM

SEMÁNARIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

RETA DO NORTE
PNEUS E CENTRO AUTO

PNEUS + CENTRO AUTO

- ✓ Atendimento rápido e diferenciado
- ✓ Preços competitivos
- ✓ Qualidade do serviço
- ✓ Permanente disponibilidade de stock

📞 966 912 964

geral@rectadonorte.pt

Avenida D. João Garcia Bacelar, 37-57
3060-071 Tocha

Transformar a educação

ESCOLA PRECISA DE PROFESSORES MAS A CARREIRA AINDA OS ATRAI?

Portugal terá de recrutar milhares de docentes nos próximos anos, mas a profissão enfrenta envelhecimento, salários pouco competitivos, progressão longa, colocações difíceis e excesso de burocracia. A segunda reportagem da série olha para quem ensina e para as condições que tornam possível, ou não, transformar a Educação. **PÁGINA 08**

Docentes de Direito e Reitoria em rota de colisão

Setenta docentes da Faculdade de Direito reafirmam críticas ao “declínio da profissão” e acusam a Administração da Universidade de Coimbra de “ingerência sem precedentes” na vida profissional dos Professores. Em resposta, a Reitoria alega que as exigências de controlo e autorização decorrem estritamente da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. **PÁGINA 3**

Construção defronta-se com falta de mão-de-obra

A falta de trabalhadores qualificados foi apontada na Tektónica - Feira Internacional da Construção como o principal desafio do sector. Especialistas e associações defendem que a aposta na automação e no reforço do ensino profissional são as chaves para garantir a capacidade de resposta das empresas perante projectos cada vez mais exigentes. O evento, marcado por um forte reforço do eixo luso-espanhol, revelou um sector em plena transformação, impulsionado pela inovação tecnológica e pela eficiência energética. **PÁGINA 2**

Rally de Portugal avança hoje para a estrada

A emoção do rally volta a acelerar na região Centro com uma edição marcada pela exigência e pela tradição. Com 23 classificativas e cerca de 345 quilómetros cronometrados, a prova arranca em Coimbra e segue depois para alguns dos troços mais históricos da competição, como Mortágua, Arganil, Lousã e Góis. **PÁGINAS 9, 10 E 11**

ENTREVISTA

Cândido Malva
Presidente da União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila

PÁGINA 7

Região Centro vive dias de festa à mesa

A região Centro está a receber vários festivais gastronómicos que destacam alguns dos sabores mais tradicionais do território. Em Condeixa o cabrito e a escarpiada estão em destaque numa celebração da identidade local enquanto em Meirinhas no concelho de Pombal e em Mira a fava assume o papel principal à mesa. Entre pratos típicos produtos regionais e momentos de convívio estas iniciativas prometem atrair visitantes e valorizar a gastronomia como marca cultural da região. **PÁGINAS 12 E 13**

3ª EDIÇÃO Festival Favas à nossa moda

8, 9 e 10 Maio 2026 Mira Jardim de Visconde

Entrada Livre | Pratos variados

TIMBERPOR
INDÚSTRIA DE CARPINTARIA E MOBILIÁRIO

🔪 Carpintaria
🪑 Mobiliário
🚪 Roupeiros
🪟 Janelas

Rua Cidade do Rio de Janeiro | 3300-145 Arganil
Tel.: 235 203 035 | Telms.: 968 628 269 / 964 387 627
geral@timberpor.pt | www.timberpor.pt

Municípios querem ter papel decisivo na gestão do PTRR

O presidente da ANMP, Pedro Pimpão, defendeu ontem que os municípios devem ter uma participação ativa no modelo de governação do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR). Após uma reunião do conselho diretivo, em Coimbra, o autarca sublinhou que as autarquias têm “provas dadas” na execução de investimento público.

COIMBRAGESTE
Gestão, Contabilidade e Fiscalidade Lda

É fácil crescer com confiança

Telf./Fax 239 834 167
www.coimbrageste.pt
geral@coimbrageste.pt

Rui Manuel Ribeiro da Conceição

969 059 095 | 236 942 157 | RMRCONCEICAO@GMAIL.COM
TRAV. CASAL D'ALÉM, N.26 | MEIRINHAS | POMBAL

COMÉRCIO DE SUÍNOS

VER NOTÍCIA NA PÁGINA 12

Apoiamos o Festival da Fava em Meirinhas

PT
KG16GA
CE

CENTRO DE AGRUPAMENTO
N.º 5 / CA / BL

Decidir Coimbra (I)

Decidir em situação de excepção

ADELINO GONÇALVES*

Há textos que, numa primeira leitura, parecem dizer muito. Porém, quando são lidos com atenção, percebe-se que não tocam no essencial do assunto que discutem. É o caso de alguns artigos recentemente publicados sobre a suspensão parcial do Plano Director Municipal de Coimbra.

São textos que revelam posições distintas sobre esta decisão do Executivo da CMC: uns valorizam a oportunidade política, enquanto outros sublinham os riscos e propõem leituras mais amplas. Esta diversidade é legítima, mas também revela que estamos perante uma decisão que merece ser discutida, e que o debate tem contornado uma questão central: como se decide, com que critérios, com que garan-

tias e com que consequências para a forma da cidade.

Há quem associe a suspensão do PDM a coragem, visão e flexibilidade. Outros alertam para riscos e arbitrariedades. Tudo isto contribui para o debate, mas não o resolve. E não o resolve por uma razão simples: a questão não é apenas política. É, sobretudo, uma questão de método, e é isso que procuro desenvolver nos três textos desta reflexão.

Quando regras pretensamente claras são substituídas por margens de interpretação flexíveis - como acontecerá, neste caso, ao nível dos licenciamentos -, a questão deixa de ser a existência de regras. Passa a ser a forma como são aplicadas, com que critérios e com que garantias de transparência e consistência.

A definição de critérios, a articulação entre escalas, a relação entre norma e excepção e a transparência das decisões públicas não se resolvem apenas no plano político: exigem enquadra-

mento conceptual e discussão informada. Assim, o debate aproxima-se de um problema que exige rigor científico.

Escolher um rumo

Dizer que muitos municípios estão "reféns de PDM desactualizados" pode soar convincente. Mas isso levanta uma questão grave: se esse argumento for suficiente para suspender PDMs, qualquer município poderá invocá-lo. É esse o caminho que queremos seguir? É precisamente aqui que a questão se torna mais exigente: se os planos são entendidos como obstáculos, deixa de estar em causa a sua actualização e passa a estar em causa a própria ideia de planeamento.

É neste ponto que reside o essencial: a forma como os PDM são revistos, e como essa revisão se traduz em decisões concretas que, na prática, os testam. A revisão de um PDM não se faz num mandato. Por isso, não pode depender de ciclos políticos

curtos, nem reduzir-se a decisões pontuais. Exige um trabalho colectivo envolvendo organizações públicas e privadas, conhecimento técnico e científico, comunidade empresarial, associações e municípios.

Portanto, a questão não é saber se a suspensão é corajosa ou arriscada, mas compreender como se decide cada operação urbanística, com que critérios e com que garantias. Sem essas respostas, o debate esgota-se entre entusiasmo e receio, e as áreas abrangidas correm o risco de se transformar sem que seja claro o sentido dessa transformação.

Decidir Coimbra não é apenas responder a circunstâncias: é escolher um rumo. É esse rumo que se traduz, no limite, na forma da cidade, na qualidade do espaço público e na arquitectura - ou, na sua ausência, na progressiva perda de qualidade.

(*) **Arquitecto e Professor Associado da Universidade de Coimbra**

Do Choupal até à Lapa, apenas uma canção?

HERNÂNI CANIÇO*

Três meses após a tempestade Kristin, o caminho principal do Choupal continua impedido por árvores derrubadas e não retiradas, tal como vários percursos transversais, e não sabemos quanto mais tempo assim continuará. Além da inacção, nenhuma informação é dada, como se estivéssemos na era das cavernas e não na IA.

De longa data, entre faltas de preservação, o circuito de manutenção continua sem eficácia, a tartaruga icónica está cada vez mais dilacerada, os habitáculos de observação das aves estão em degradação acelerada (e mesmo a nidificação das aves está reduzida), as estruturas de madeira estão deterioradas (com excepções), WC de apoio são nojentos.

O Choupal é uma Mata Nacional, gerida pela administração central (ICNF),

mas já M. Machado, enquanto presidente da Câmara, em 2015, se queixava do Governo que não respondia às suas propostas de cogestão partilhada, no contexto da requalificação urbana e ambiental.

Durante 8 anos, como deputado municipal e depois como vereador, proferi intervenções formais e escrevi artigos de opinião, defendendo o Choupal reabilitado, em articulação com o rio Mondego, criação de actividades e responsabilidade partilhada. E também propugnei por higiene e salubridade exemplares, pedagogia do civismo, conservação e alargamento dos circuitos, criação de espaços indoor para crianças em dias de frio e parque outdoor de proximidade, pavimentos corrigidos para ciclistas, mais vias pedonais, meeting point, uma via verde cidade-rio. Foi ignorado.

O estado em que está

Há esforço do ICNF em higiene e limpeza dos caminhos, manutenção de espaços arbóreos e reabilitação da Casa da Mata, mas também

vemos que as vias pedonais e rodoviárias mistas estão decrépitas (irregulares e de bordos indefinidos), que faltam placas de sinalização de espaços de orientação ou estão danificadas, que o espaço confinante ao canal de rega e o parque de merendas precisam reabilitação, que a identificação das espécies arbóreas está incompleta, que há circulação de cavalos (proibida) e dejectos em múltiplas zonas, que as áreas de estacionamento necessitam regularização, que não há vigilância e controlo adequado da falta de civismo (com contentores e actuação de vigilantes e policiais).

E não há fruição do bambuzal junto à Casa da Mata, escondido e alvo de roubos, não há núcleo museológico nem oficina de trabalhos em madeira, nem melhoria do percurso temático "floresta viva" e do circuito temático "vida aquática", borboletário, anfiteatro ao ar livre, consolidação do parque desportivo, posto de primeiros socorros, etc., como era anunciado em 2010...

Há uma nova luz ao fundo do túnel. Ana Abrunho-

sa, presidente da Câmara, anunciou o pedido de gestão partilhada do Choupal.

Seria uma grande obra se, para além do Choupal, fosse criado um parque verde e reabilitação da Lapa dos Esteios (e zonas envolventes da margem esquerda do Mondego), que tem um património arquitectónico, jardins e plantas, exuberante vegetação ribeirinha e excepcional vista sobre a cidade. Foi classificado em 2011 como local de interesse público, e segundo estudo etnobotânico do Prof. Jorge Paiva, tem 135 espécies identificadas, com um conjunto de plantas medicinais, comestíveis e venenosas. O financiamento poderia advir do Portugal 2030 (que tem apenas 60% das verbas destinadas), via Programas Sustentável 2030 e Centro 2030.

Do Choupal até à Lapa seria assim, não apenas uma emblemática canção, mas uma prestigiada imagem de Coimbra, que se quer mais verde, mais conectada, mais social, mais próxima dos cidadãos.

(*) **Médico**

LÁ FORA

Ó minha Mãe, minha amada

JOANA GIL

Estamos em Maio, mês ameno e de Primavera em força. Há um toque florido no ar, não apenas nos jardins, mas também nas montras. Bouquets de rosas, perfumes, mimos diversos são exibidos aqui e acolá, procurando tentar clientes a oferecer um presente no dia da Mãe.

Mas sem pressa: afinal, a "Fête des Mères", como lhe chamam na Bélgica, tem lugar apenas no próximo dia 10 de Maio. A designação belga ganha à portuguesa em espírito celebratório: festa das mães, qual "dia", que dias há muitos e servem tanto para recordar alegrias como para homenagear vítimas de tragédias. Festa das Mães, assim mesmo, que a maternidade é coisa que bem merece ser festejada. Os portugueses têm no entanto o mérito da dianteira no calendário. Juntamente com espanhóis, lituanos e húngaros, escolhemos o primeiro domingo de Maio para homenagear as mães. Os belgas assinalam, tal como muitos outros - alemães, italianos, suíços, austríacos, gregos, holandeses ou dinamarqueses, no segundo domingo de Maio. E há ainda os que deixam para o fim do mês, como a França ou a Suécia.

As mães que vivem fora do seu país de origem podem por isso, nalguns casos, contar com dupla celebração. Uma amiga polaca cujos filhos cresceram na Bélgica e já são agora adultos partilhava há dias, em jeito de graça, que enquanto eles eram crianças apareciam sempre em casa com lembranças e palavras amorosas organizadas pela escola para o segundo domingo de Maio. Quando deixaram a escola e esses "lembretes" deixaram de ter lugar, replicavam eles aos protestos da mãe pelo esquecimento: "É que nós agora seguimos o calendário polaco, mãe.". Ficava assim adiada a festa por mais uns dias, que na Polónia a tradição dita que as mães sejam homenageadas a 26 de Maio.

A associação de Maio ao(s) dia(s) da mãe entronca na tradição católica de designar Maio como o mês de Maria, mãe de Jesus. Esta tradição, que terá tido origem nos EUA no início do século XX, foi-se espalhando rapidamente pelo globo. Em Portugal, a primeira data escolhida para assinalar o Dia da Mãe foi justamente 8 de Dezembro, dia da Imaculada Conceição. Terá sido porém a própria Conferência Episcopal Portuguesa a pedir, pouco depois, que a data fosse alterada, para evitar o aproveitamento comercial do 8 de Dezembro. A escolha do primeiro domingo de Maio radicou no facto de esse ser em princípio um domingo onde não há celebrações religiosas de especial relevância, ao contrário do que sucede mais adiante no mesmo mês, onde surgirão o Pentecostes ou ou a Ascensão. Curiosamente, na Bélgica, há uma cidade que não celebra o Dia da Mãe no segundo domingo de Maio mas sim num dia fixo. Em Antuérpia, a homenagem às mães tem lugar a 15 de Agosto - justamente para coincidir com a Nossa Senhora da Assunção, padroeira daquela cidade.

As mães merecem bem ser celebradas. Elas estão na origem de cada um de nós, são dedicadas, compreensivas, apoiam, dão carinho, mimo, colo, ralhetes, tolerância, exigência, orientação, ajuda, abraços, amor, ensinam-nos tanto do que sabemos, brincam, zangam-se, pedem e dão, afadigam-se, desanimam, entusiasmam-se, riem, preocupam-se com grandes e pequenas coisas, preocupam-se connosco e por nós, estão na rectaguarda a velar por nós, e todas as mães vão partindo deste mundo e certamente continuando a olhar pela sua descendência mesmo depois da morte, porque isto de ser mãe não termina com o fim da vida, nem para elas nem para os filhos, e num tempo em que há tanto medo de ter filhos, vale a pena lembrar que ser mãe é a melhor coisa do mundo. Celebre-se tudo isso, pois, no primeiro, no segundo, no último domingo de Maio, ou num qualquer dia à escolha. Para esta celebração, todos os dias são bons.

Como o próprio título indica, esta crónica vai dedicada à minha mãe.